

INNOVATSION TA'LIM KLASTERI-TA'LIM SUBYEKTLARINI HARAKATLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA

Yunusova Xusnora Shuxrat qizi¹

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedra o'qituvchisi

M.B. Boboxonova²

²CHDPU "Logopediya" yo'nalishi 2-kurs talabasi

M.M. Umurzakova³

³CHDPU "Logopediya" yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266993>

Annotatsiya

Mazkur maqolada pedagogik ta'lim klasterining samarali rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlari va omillari to'g'risida ya'ni innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash yoshlarimizni bugungi tez o'zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omili ekanligi, ta'lim klasteri deganda mintaqalarning ustuvor ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini rivojlantirishi, yosh avlodni intellektual rivojlantirish manfaatlarini ko'zlab, o'quv jarayoni sifatini oshirishga qaratilgan ta'lim tashkilotlari tarmog'ining tizimi tushuniladi.

Аннотация

В статье рассматриваются условия и факторы, влияющие на эффективное развитие кластера педагогического образования, т. Е. На создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей ее полное соответствие международным стандартам. Образовательный кластер - это система образовательных учреждений, направленная на повышение качества образования. образовательный процесс в интересах интеллектуального развития подрастающего поколения, развития приоритетных социально-экономических секторов регионов.

Annotation

This article discusses the conditions and factors influencing the effective development of the pedagogical education cluster, ie the creation of an innovative educational environment, ensuring its full compliance with international standards. The education cluster is a system of educational institutions aimed at improving the quality of the educational process in the interests of the intellectual development of the younger generation, the development of priority socio-economic sectors of the regions.

Tayanch so'zlar: klaster, texnologiya, tizimlilik, barqarorlik, moslashuvchanlik, o'zgaruvchanlik, kompetensiya

Ключевые слова: кластер, технология, система, устойчивость, гибкость, вариативность, компетентность.

Key words: cluster, technology, system, stability, flexibility, variability, competence

Ta'lim klasteri deganda mintaqalarning ustuvor ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini rivojlantirishi, yosh avlodni intellektual rivojlantirish manfaatlarini ko'zlab, o'quv jarayoni sifatini oshirishga qaratilgan ta'lim tashkilotlari tarmog'ining tizimi tushuniladi. Shu jumladan ta'lim klasteri, qoida tariqasida, hududning fundamental ilmiy va ilmiy-amaliy ishlanmalar, o'quv loyihalari, yangi texnologiyalar va texnikalar, ilmiy mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish doirasida birlashtirish va muammolarni hal qilishga yordam beradi. Pedagogik ta'lim innovasion klasteri aloqadorlik, uzviylik, izchillik, vorisiylik, zamonaviylik, yo'naltirilganlik, manfaatdorlik tamoyillariga asoslanadi.

Ta'lim klasterining samarali rivojlanishi uning muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi quyidagi shart-sharoitlar va omillarga bog'liq:

- talabga javob beradigan texnologik va ilmiy infrastrukturaning mavjudligi;
- qatnashchilarning o'zaro hamkorlikka ruhiy jihatdan tayyorligi;
- klaster subyektlari o'rtasida axborot almashishni ta'minlovchi kuchli axborot texnologiyalari.

Bularga qo'shimcha ravishda quyidagilarni ham keltirib o'tish lozim:

ta'lim klasterini rivojlantirishning turli darajalardagi mustahkam strategiyasining mavjud bo'lishi;

tajribadan o'tkazishga yo'naltirilgan dastur va loyihalarni boshqarish hamda amalga oshirishning samarali mexanizmlarini qo'llash imkoniyati;

ta'limni klasterlashtirish bilan bog'liq ilmiy-amaliy ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish;

ularda samaradorlikka erishish uchun mavjud texnologik va ilmiy infrastrukturani jarayonga moslashtirish;

ta'lim klasteri subyektlarida targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish vositasida ularning mazkur innovatsion jarayonni to'la anglab yetishlariga erishish, hamkorlik ko'p tomonlama manfaat keltirishini anglashlariga imkon yaratish;

klasterni rivojlantirishning puxta o'ylangan strategiyasini, loyiha-ni muvaffaqiyatli boshqarishning usul va yo'llarini ishlab chiqish;

qatnashchilar o'rtasida tezkor axborot almashish imkoniyatini yaratish.

Lekin bu juda keng ko'lamdagi tashkiliy jarayon bo'lib, ko'p vaqt va aniq maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni talab qiladi. Ta'limni klasterlashtirish bilan shug'ullangan N.N.Davidova, B.M.Igoshev, G.E.Zaxidovalarning ta'kidlashlaricha, klasterni rivojlantirishning aniq samaralari 5-7 yilda ko'zga tashlana boshlaydi. Ta'limga nisbatan klaster yondashuvi boshqaruv organlariga tizim ichida samarali o'zaro ta'sir o'tkazish uchun muayyan vositalar bilan ta'minlash, muammolarni yaxshiroq tushunish, turli darajalardagi rivojlanishning ilmiy asoslarini rejalashtirish imkonini beradi. Bularning barchasi ta'lim klasterining katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega jarayon ekanligi haqidagi fikrlarni tasdiqlaydi. Ta'lim klasteri tizimning raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhit va shart-sharoitni yaratgan holda, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik ahamiyati orta boradi.

Bu jarayondagi butun tadbirlar majmui ilmiy va kasbiy kadrlarni tayyorlashning asosiy poydevori bo'lgan ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Ammo klaster doirasida birlashgan subyektlarning barchasi ham darhol haqiqiy natija bera olmasligini unutmashlik lozim. Buning uchun klaster ishtirokchilarining bu yo'nalishdagi bilimlarini takomillashti-rishgan holda, uning nazariy va amaliy asoslari bilan tanishtirish muhim.

Ta'lim klasterini mazmuni va sohaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, quyidagi yo'nalishlarda tashkil qilish maqsadga muvofiq: ta'lim yo'nalishi, ta'lim vositalari yo'nalishi, ta'lim va fan yo'nalishi, ta'lim va ishlab chiqarish yo'nalishi hamda ta'limni boshqarish yo'nalishi [50; 61-b.]. Bu yo'nalish va tarmoqlar mazmuni ta'lim turlari o'rtasidagi ta'limiy, ilmiy, uslubiy, ta'lim vositalari va boshqaruv bilan bog'liq hamkorlikning barcha shakl, usul va texnologiyalarini o'zida jamlaydi. So'nggi yillarda ta'limga nisbatan ko'plab yangicha yondashuvlar, innovatsiyalar joriy etilib, taqdim qilinayotgan ta'lim klasteri o'ziga xos belgilari bilan ulardan ajralib turadi

Ta'lim klasterining o'ziga xos sinergetik belgisi ham mavjud bo'lib, bunda tashqi ta'sirlardan kelib chiqadigan va mavjud oddiy tizimlardan farqli o'laroq, klasterlar asosan ichki resurslar hisobiga ishlaydi.

Demak, ko'p darajali murakkab tizim sifatida ta'lim klasteri quyidagi asoslarga muvofiq ishlaydi:

tizimlilik - bunda ta'lim klasteri yaxlit, murakkab, ko'p bosqichli tizim sifatida qaralib, klaster tizimlarining asosiy afzalliklari moslashuvchanlik va nisbatan oson boshqarish mexanizmiga ega ekanligidir;

barqarorlik - bunda ta'lim klasteri tashqi ta'sirlarga bardosh bera olish xususiyatiga ega bo'lgan ichki resurslar hisobiga ishlaydi va universal vositalar yordamida yanada kengaytirilishi va zamonaviylashtirilishi mumkin;

sinergetik ta'sir - bu ta'lim klasteri ichki va tashqi omillarining birgalikdagi o'zaro ta'siri hisoblanadi. U ta'lim klasterining har bir tizimi uchun o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini tashkil etish va o'z-o'zini boshqarishga imkon beradigan sinergetik ta'sir orqali rivojlanishiga sharoit yaratadi;

moslashuvchanlik va o'zgaruvchanlik - ta'lim klasteriga yangi tizimlarni qo'shish uning faoliyatini yanada takomillashtiradi va aksincha, unda mavjud bo'lgan tizimlarni olib tashlash uning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan halokatli oqibatlariga olib kelmaydi.

Ta'lim klasteri, odatda, boshqa ijtimoiy tizimlarga qaraganda tezroq rivojlanadi, lekin o'z faoliyati davomida u yuqori darajadagi butunlikka tezda erisha olmaydi. Buning asosiy sababi har qanday ta'lim klasterida subyektlarning avlodlari, ya'ni o'quvchi, o'qituvchi, ijtimoiy buyurtma, iste'molchi, ish beruvchi va boshqalar juda tez o'zgarib turishidadir. Shu bilan birga, ta'lim klasteriga kiritiladigan har bir tashabbus, loyiha unga o'z ta'sirini o'tkazib, uning faoliyatiga yangi omillarni kiritish, belgilangan yaxlitlikka erishishdagi maqsadini yoki muddatini o'zgartirishga olib keladi. Shuning uchun ta'lim klasterining rivojlanishi nafaqat ob'yektiv, balki subyektiv omillar bilan ham bog'liq. Ta'lim klasterida beqaror tizimlar ham mavjud bo'lib, bu beqarorlik uning salbiy tavsiflanishiga olib kelmaydi. Aksincha bu beqarorlik markazi keyinchalik klasterini yanada rivojlantirish manbai bo'lishi mumkin bo'lgan ob'yektni aniqlaydi. Shuning uchun rus olimi T.M.Pozdeyeva ta'kidlaganidek, ta'lim klasterini boshqarishda bunday beqarorlikning o'choqlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega va ularni yaratilgan tizim modeliga qo'shish maqsadga muvofiq.

Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan klaster tuzilmasi mintaqaviy oliy o'quv yurtlari bilan tenglik tamoyili asosida hamkorlikda tashkil qilingan bo'lib, uning faoliyati klaster subyektlarining o'zaro birgalikdagi loyihalashtirilgan dasturlarini ishlab chiqish va tatbiq qilish bilan amalga oshiriladi. Ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo'nalishlaridan biri ta'lim salohiyati, psixologik-pedagogik fan va subyektlarning ta'lim amaliyoti integratsiya-sini ta'minlash hamda rivojlantirishga qaratilgan klaster tuzilmasiga o'tish hisoblanadi.

Taqdim qilinayotgan ta'lim klasteriga muvofiq, klaster - doimiy pedagogik tafovutning milliy ta'lim tizimini innovatsion rivojlan-tirishdan manfaatdor

bo'lgan va shartnomalar asosida o'zaro hamkorlik qiladigan muassasalar va tashkilotlarning ixtiyoriy birlashmasidir.

Ta'lim klasteri tuzilmasida mintaqaviy ta'lim tizimi boshqaruv organlari, oliy ta'lim muassasalari, professional ta'lim, o'rta maxsus, umumiy o'rta va maktabgacha ta'lim-tarbiya muassasalari, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, ilmiy tekshirish institutlari, ilmiy tadqiqotchilar, madaniy tashkilot va ob'yektlar, ijtimoiy muhit shuningdek, ota-onalar jamoatchiligi hamkorligidagi aniq maqsadlar yo'lida birlashgan subyektlar faoliyat olib boradi. Ta'lim klasteri mintaqada barcha ta'lim oluvchilar salohiyatiga tashqi ta'sir ko'rsatish orqali ta'lim samarador-ligini oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish istagida bo'lgan, o'z ichki salohiyatiga ishonadigan, turli sohalardagi bo'lajak mutaxassis uchun bir maydon yaratadi.

Umumta'lim maktablarida klaster yondashuvi asosida ta'lim jarayoni ishtirokchilarining kompetensiyalarini takomillashtirish bir mintaqaviy hududda joylashgan oliy va umumta'lim muassasalari hamkorligidagi klaster tuzilmasi asosida samarali tus oladi. Uning faoliyati subyektlarning o'zaro hamkorlikdagi loyihalashtirilgan, huquqiy asoslar bilan ta'minlangan variativ o'quv rejalar, dastur va loyihalarni ishlab chiqish hamda tatbiq qilish bilan amalga oshiriladi. Uzluksiz ta'lim turlari o'zaro hamkorlik asosidagi klaster tuzilmasini tashkil qilishda iste'molchilar talablariga javob beradigan ijtimoiy buyurtma yetkazib beruvchilarning alohida va integratsion faoliyat mexanizmlari va bundan kutiladigan natijalarni belgilab olish muhim sanaladi.

References:

1. Feruzakhon, Q., Khusnora, Y., & Dinara, A. (2022, April). PECULIARITIES OF THE PSYCHE OF DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN. In Next Scientists Conferences (pp. 24-27).
2. Xusnora, Y., & Yulduz, A. (2022, March). WAYS TO DEVELOP VOCABULARY IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT. In E Conference Zone (pp. 229-230).
3. TA'SIR, K. R. O. PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI RIVOJLANISHIGA. OBUNA INDEKSI-1019, 32.
4. Nurmunaurod oqli, N. M. (2022). TA'LIM KLASTERINING SAMARALI RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMYIY JURNALI, 2(1), 54-57.

